

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O ESPAÇO NÃO CONSTRUÍDO NOS PROJETOS MODERNOS EM SÃO PAULO.

*Lucas Fehr**

* Arquiteto [FAUUSP, 1987], Mestre [FAUUSP 1999]. Universidade Presbiteriana Mackenzie – Professor PPI.
Email lucasfehr@uol.com.br

Resumo

Quando a arquitetura moderna se confrontou com a cidade pré-existente, teve que discuti-la e redesenhá-la. Em São Paulo, a escala da produção imobiliária permitiu novas experiências e soluções. Este trabalho olha para algumas destas soluções, no aspecto dos espaços livres, não construídos, mas conformados pelos volumes construídos.

Palavras chave

espaços livres, desenho urbano, movimento moderno

Abstract

The Modern Movement placed a new urban plan as the ideal scenery for its intervention. The new city for the new architecture.

However, when modern architecture was confronted with the pre-existent city, with its transport system and land parceling already established, it found, in fact, the field to discuss and to design the city and its environments.

What initially presented itself as a contradiction to its formulations constituted one of the richest experiences of designing of the city.

In São Paulo that gained notorious force. The grand scale of the real state production allowed new experiences and solutions in the ambit of the designing of the open spaces, non-built, but drawn by the new constructions.

The building rose on *pilotis*, allowing transparencies never imagined before. It sometimes aligned to the streets, drawing them, and sometimes stood back, enlarging the public space. The programs were organized in blocks, drawing patios, much more than simple distancing.

Emblematic solutions, which documentation, according to this aspect of analysis – that of the open spaces – turn these projects references of integrated solutions and designing of the landscape in a context of consolidated city, extremely parceled out. An example of how, when confronted with this situation, the Modern Movement and its architects achieved to design the city and its spaces.

This work is based on chapter of the author's master degree dissertation, "Open Spaces conformed by Buildings", oriented by Prof. Dr. Adilson da Costa Macedo. It intends to look at some of these solutions, to discuss them and to evidence them. It intends to analyze these projects by the aspect of the open spaces, non-built, but conformed by the built volumes. The range of works does not – nor does it intend to – embrace the totality of the modern works produced in São Paulo. It selected projects that notably present this concern and quality.

Key words

open spaces, urban design, modern moviment

O ESPAÇO NÃO CONSTRUÍDO NOS PROJETOS MODERNOS EM SÃO PAULO.

Introdução

O Movimento moderno colocou um novo plano urbano como cenário ideal para sua intervenção. A cidade nova para a nova arquitetura.

No entanto, quando a arquitetura moderna se confrontou com a cidade pré-existente, com seu sistema viário e parcelamento do solo já estabelecido, ela encontrou o campo para, de fato, discutir e desenhar a cidade e seus ambientes.

O que, inicialmente, se apresentou como uma contradição às suas formulações, constitui-se em uma das mais ricas experiências de desenho da cidade.

Em São Paulo isto ganhou força notória. A grande escala da produção imobiliária permitiu novas experiências e soluções no âmbito do desenho do espaço livre, não construído, mas desenhado pelas novas edificações.

O edifício elevou-se sobre pilotis, permitindo transparências antes inimagináveis. Ora alinhava-se às ruas, desenhando-as, ora afastou-se, ampliando o espaço público. Organizaram-se os programas em blocos, desenhando pátios, muito mais que simples recuos.

Soluções emblemáticas, cuja documentação, segundo este aspecto de análise, a dos espaços livres, torna estes projetos referências de soluções de integração e desenho da paisagem em um contexto de cidade consolidada, extremamente parcelada. Um exemplo de como, quando defrontado com esta situação, o Movimento Moderno e seus arquitetos lograram desenhar a cidade e seus espaços.

Este trabalho é baseado em capítulo da dissertação de mestrado do autor, "Espaços livres conformados por edificações", orientada pelo Prof. Dr. Adilson da Costa Macedo. Pretende olhar para alguma destas soluções, discuti-las e evidenciá-las. Propõe analisar estes projetos pelo aspecto do espaço livre, não construído, mas conformado pelos volumes construídos. O elenco de obras não o faz, nem pretende, abranger, a totalidade das obras modernas produzidas em

São Paulo. Foram selecionados projetos que notadamente apresentam esta preocupação e qualidade.

Para esta análise foram selecionados 8 exemplos, que não encerram a discussão nem excluem outros, também significativos, mas que reúnem em si várias das soluções que aqui se quer evidenciar.

Não se propôs a fazer uma descrição dos edifícios, nem sua análise completa. Apenas buscou-se destacar e evidenciar elementos do projeto que mostram suas qualidades e a preocupação de seus arquitetos com o desenho das áreas externas, sejam elas ruas ou pátios.

Compreendem projetos realizados entre as décadas 40 e 60, quando a arquitetura moderna se implantou definitivamente no país, e quando se buscava inovar, até mesmo revolucionar, o modo de inserção dos conjuntos edificados na cidade.

As obras situam-se, em sua maioria, no chamado Centro Novo de São Paulo, e região da Avenida Paulista, locais onde a renovação e expansão da cidade, notadamente da cidade aristocrática e burguesa, ocorria no período.

Não se colocam aqui questões aprofundadas ou relacionadas aos modos de produção e uso da cidade, que remetem à organização social, política e econômica da sociedade paulistana e brasileira. Isto, evidentemente não significa que não se entendam como fundamentais, mas sim que, devido à brevidade deste trabalho, preferiu-se focar nos aspectos do desenho e de conformação espacial.

Esta opção deriva do entendimento de que, ainda que insuficientes, estas questões contribuem para o uso e a apropriação do espaço da cidade por sua comunidade, objetivo maior de uma intervenção urbana.

Os Edifícios e o Desenho da Cidade

Edifício Anchieta, 1941, arquitetos Marcelo Roberto e Milton Roberto

O Edifício, residencial, situado na Avenida Paulista, entre as avenida Angélica e rua da Consolação, organiza o programa em duas alas, formando um 'L', que desenha a esquina, realçando-a. Define também, desse modo, um pátio interno, privado. A possível composição, com os vizinhos, caso ocorresse, acarretaria em uma quadra com um desenho que lembraria, grosso modo, a *'manzana'* espanhola. Ao ser observado desde a rua, o conjunto se apresenta como uma obra massiva. O térreo, diferenciado do restante do conjunto, ainda que ocupado, remete aos *'pilotis'* corbusianos, dando leveza ao conjunto. É notável o trabalho com os caixilhos, corredos, conferindo dinamismo à fachada, assim como o ajuste do edifício, em sua face maior, ao desenho da rua. O conjunto possuía amplos jardins, suprimidos com o alargamento das vias públicas.

Edifício O Estado de São Paulo, 1945, arquitetos Jacques Pilon e Franz Heep

O edifício, situado na rua major Quedinho, esquina com a rua Martins Fontes, ocupa praticamente todo o terreno, deixando livre apenas pequena porção posterior. No entanto, sua implantação é bastante oportuna para o desenho da cidade. Seguindo as normas do Código de Obras, respeita o alinhamento das ruas que o contornam, e com uma sutil curvatura na sua elevação principal, insinua uma grande *'etoile'* na confluência das ruas à sua frente, que, se seguido pelas edificações do entorno, seria completada. Seu desenho faz a transição deste grande espaço, marcado pela torre e destacado pelo balcão e pelo mural de Di Cavalcanti, para as ruas posteriores, reduzindo-se aí o gabarito e ajustando-se às construções vizinhas. O térreo do edifício tem tratamento diferenciado. Ligeiramente recuado, lembrando a idéia dos *'pilotis'*, faz, nas laterais o ajuste ao relevo e na frente, cria a *'cerimônia'* para o mural que se destaca da fachada em direção à rua. O edifício apresenta brises controláveis em

todas as suas elevações, que o caracteriza. Foi projetado para ser a sede do jornal 'O Estado de São Paulo', além de abrigar também uma rádio e um hotel.

Edifício Louveira, 1946, arquitetos J.B.V. Artigas e C. Cascaldi

O conjunto se situa em terreno de esquina, na praça Vilaboim com a rua Piauí. O programa do edifício, residencial, foi organizado em dois blocos paralelos, perpendiculares à praça defronte. Desta forma, formou-se um espaço central, ocupado por um jardim, que se integra visualmente ao jardim da praça. O acesso, por rampa curva, se dá pelo jardim. Com esta disposição, os arquitetos tiveram o controle do espaço central criado, desenhando duas de suas elevações. Os 'pilotis' surgem no bloco da esquina, liberando-a visualmente, tornando-a transparente, e ampliando a sensação de integração do jardim central com a praça.

Os blocos, favorecidos pela implantação, apresentam boa orientação para sala e quartos.

Escola Têxtil do Senai, 1952, arquiteto H. Duarte e engenheiro R. C. Mange

A escola se situa na rua Coronel Francisco Amaro, no bairro do Brás. O conjunto, destinado a uma escola técnica de tecelagem, foi organizado em dois blocos didáticos, articulados por um terceiro, de circulação vertical. O conjunto foi disposto no entorno de um pátio, desenhando três de seus lados. Os três blocos

têm contato com a rua de acesso, desenhando seu alinhamento, e dela se aproximando através de uma marquise. O bloco maior abriga as oficinas é ligado por circulação de escadas acristaladas à torre de circulação vertical, que por sua vez, através de pontes também transparentes conecta-se ao de salas de aula, onde também estão a biblioteca e laboratórios. O andar térreo possui três quartos de áreas livres, beneficiado pelo uso de “*pilotis*”. Um quarto do terreno é ocupado por jardins.

Edifício Nações Unidas, 1953, arquiteto Abelardo de Souza

O edifício apresenta uso residencial, com um embasamento comercial. Situa-se na esquina da avenida Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antônio. O terreno, bastante exíguo para o programa, foi praticamente todo ocupado. Os blocos residenciais foram dispostos formando um ‘L’, com o lado menor, com duas linhas de apartamentos, voltado para a Paulista. A ala mais longa foi disposta afastada da rua, paralela à divisa posterior. Com esta disposição, criou-se um terraço-jardim na cobertura do embasamento, onde foram dispostos equipamentos de uso restrito. O embasamento comercial alinha-se à avenida Brigadeiro Luís Antônio, definindo-a, e abriga uma galeria, na qual uma circulação interna interliga a avenida Paulista à rua posterior e dá acesso aos apartamentos. O fechamento do térreo é recuado em relação à Paulista, deixando os pilares em ‘V’ à mostra.

Conjunto Nacional, 1955, arquiteto David Libeskind

Projeto que se tornou referência obrigatória em estudos da arquitetura moderna e edifícios de uso misto, o Conjunto Nacional, revolucionário para sua época, ocupou toda a quadra situada entre a avenida Paulista, rua Augusta e alameda Santos. O embasamento apresenta uma articuladora circulação interna, cercada por lojas, cinemas, cafés, com acesso direto das ruas lindeiras. É encimado por um terraço-jardim, que se chega por rampa circular, coberta por uma cúpula envidraçada. Ali se situava um restaurante e se desenvolve, sobre pilotis uma única lâmina que combina, com acessos separados, residência e escritórios.

O embasamento alinha-se com as quatro faces da quadra, com um gabarito que se assemelha ao das construções existentes à época da construção. A lâmina se situa, solta sobre este, bastante afastada da avenida Paulista, guardando respeitosa, porém imponente, transição. Seu posicionamento, paralelo à avenida, e se aproximando das ruas laterais, domina toda a extensão do terraço, definindo seu desenho. Posteriormente, foram realizados acréscimos ao conjunto.

Edifício V Avenida, 1959, arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano e Silva

O Edifício localiza-se na avenida Paulista, à época em transição de um uso predominantemente residencial para outro, comercial. A solução proposta pelos arquitetos reflete uma crítica a uma inadequada ocupação da região se só se observassem os recuos exigidos pela legislação municipal. É proposto então um bloco vertical no sentido perpendicular à avenida, com um afastamento em uma das laterais bastante superior ao outro, surgindo desta forma um amplo terraço ligado à sobreloja, e um corpo horizontal, baixo, que procura a sensação de estar passando sob a lâmina vertical, implantado transversalmente a esta e portanto paralelo à avenida. Este bloco menor apresenta os recuos mínimos laterais, desenhado com pérgulas, mas um grande afastamento em relação à Paulista, gerando uma base comercial recuada em relação ao bloco vertical e que domina toda a extensão do terreno. Seus pavimentos, dois mais sobreloja, estão defasados meio pé-direito em relação à cota da calçada. O acesso a este bloco menor, comercial, se dá por rampas centrais e laterais, que vencem este meio pé direito. Levam, segundo proposta original, no pavimento abaixo, à uma rua interna inferior, à entrada da lâmina, à garagem e à lojas menores; e no acima, que avança além do inferior, a uma grande loja comercial. Na sobreloja ficariam um bar e uma barbearia. Esta solução de recuo e desnivelamento confere amplitude ao embasamento. O bloco vertical, ao passar por cima do horizontal, alcança o alinhamento dos demais conjuntos da avenida, definindo-o, ao mesmo tempo que proporciona abrigo ao acesso comercial.

Conjunto Metropolitano, 1960, arquitetos Salvador Candia e Giancarlo Gasperini

O conjunto Metropolitano apresenta uma solução que faz a transição e articulação de diversas situações urbanas. Seu embasamento, uma galeria comercial, conecta a Avenida São Luís à praça dom José Gaspar e à pequena rua Basílio da Gama, através de circulações internas, francas e abertas ao público, incorporando assim o uso urbano ao edifício. Respeita e define a esquina da avenida com a praça, e lança a torre comercial, recuada. Um grande vazio interno, a céu aberto, articula todos os pavimentos comerciais, inclusive o subsolo, espaço comercial ganho com esta solução, onde um jardim arremata o vazio. O passear, pelo térreo junto ao vazio, proporciona agradável sensação de domínio sobre o jardim. As circulações das galerias ora são internas, ora externas, transformando-se em varandas para a praça e cidade.

Considerações Finais

Esta pequena amostragem, com notáveis ausências, de soluções modernas para o enfrentamento da cidade pré-existente está longe de esgotar o assunto. Ao contrário, pretende fomentá-lo ao apontar para uma questão relevante da cidade contemporânea: como, a partir de oportunidades restritas, as vezes até a um lote – o que reduz muito as possibilidades – pode o arquiteto contribuir com qualidade para o desenho dos espaços urbanos, e por extensão, da própria cidade. Os

exemplos confirmam, em situações e escalas distintas, esta possibilidade. Soluções que posteriormente, com a adoção de conjuntos monofuncionais, foram abandonadas, seja por descaso ou por questões legais ou de segurança. No entanto, estes edifícios ou conjuntos, com pequenas alterações, continuam funcionando e exercendo seu papel de definidores da paisagem urbana. As soluções destacadas, o desenho pelo alinhamento ou pelo afastamento, as transparências, ora escancaradas, ora insinuadas, as conexões e articulações urbanas, a disposição de alas, pensada além dos recuos obrigatórios, definindo pátios e jardins ora abertos ao público, ora restritos aos usuários, indicam um elenco de possibilidades ainda atuais e presentes na vida da cidade. Aqui sempre se adotou a definição para os espaços livres, urbanos, como aqueles onde não há edificações construídas, 'paredes e tetos', mas que é definido e desenhado por estas, no seu entorno. Assim são as ruas, os pátios e praças. Estes projetos cumprem assim, seu papel na definição destes espaços.

Referências Bibliográficas

ACRÓPOLE. São Paulo, n.181, p.435-492, mai. 1953.

ACRÓPOLE. São Paulo, n.262, p.270-272, Ago. 1960.

ARQUITETURA E DECORAÇÃO. São Paulo, n.13, p.5-6, set./out. 1955.

ARQUITETURA E ENGENHARIA. São Paulo, n.29, p. 56-60, jan./fev. 1954.

BAUER, L.F."A arquitetura das escolas do Senai:três novas construções". *Habitat*. São Paulo, n.12, p. 19, set. 1953.

EDIFÍCIO 5ª. AVENIDA. *Acrópole*. São Paulo, n.255, p.88-91, jan. 1960.

EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS. *Arquitetura e Decoração*. São Paulo, n.1, p.2-6, ago./set. 1953.

FEHR, Lucas. "Espaços livres conformados por edificações." Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

HÉLIO DUARTE – ARQUITETO – CARVALHO MANGE. *Acrópole*. São Paulo, n.16, p.194. jan.1954.

KAMITA, João Masao. Vilanova Artigas. São Paulo, Cosac & Naify, 2000.

MACEDO, Silvio Soares. "São Paulo, paisagem e habitação verticalizada: Os espaços livres como elementos de desenho urbano." Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

_____. *Espaços livres. Paisagem e ambiente ensaios*. São Paulo, n.7, p.15-56, 1995

O ESTADO DE SÃO PAULO. *Arquitetura e Decoração*. São Paulo, n.2, p. 15-19, out./nov. 1953.

PRÉDIO DE APARTAMNETOS "NAÇÕES UNIDAS". *Habitat*. São Paulo, n.12, p. 10-11, set. 1953.

ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. 2.ed. São Paulo, EDUSP, 1999. – (Acadêmica;21)

SITTE, Camillo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. São Paulo: Ática, 1992.

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos, CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, Pini, 1983.

Ilustrações

Todos os croquis são do autor.